

以下の質問事項について、順番に回答し、表に記入をして下さい。

- あなたにとって、どのような職場が働きやすいですか。
大切だと思うことを「必ず5つ」挙げてください。
単語ではなく、文章で具体的に記載して下さい。
- いま挙げてもらった5つについて、現在、どの程度、満たされていますか。
100点満点中何点で答えてください。5つの項目、それぞれに回答、お願いします。
- 5つの項目について、重要性のバランスをお尋ねします。
5つの合計が100%になるように、それぞれの割合を教えてください。

	1. どのような職場が働きやすいか。 大切だと思うこと、必ず5つ挙げて下さい。	2. どの程度満たされているか 項目ごと100点満点中	3. 5つの重要性のバランス 全部の合計が100%
1		(100点満点中) 点	 +
2		(100点満点中) 点	 +
3		(100点満点中) 点	 +
4		(100点満点中) 点	 +
5		(100点満点中) 点	 +
			合計 <u>100%</u>